

C Usability-Testskript

Pre-Session Interview

Gibt es Situationen in denen Sie auch außerhalb des Büros schnell noch etwas an dem Tagesplan speziell an den Papier und Bleistift Übungen ändern möchten? Wie gehen Sie aktuell vor, wenn dies geschieht?

Aufgaben

---- (mobil) Morgens am Handy:

Sie sind unterwegs und möchten zunächst in einer freien Minute schon mal den Tagesplan für die MAKs-Therapieeinheit für morgen vorbereiten.

Link:<https://www.figma.com/proto/xpkI8XVACBK5u4seizxnm/maks-UI-Design-and-Prototype?node-id=3237-2157&t=8E6upTIIYUxinZkN-1>

Der Tagesplan hat eine Papier und Bleistift Übung, die Sie genauer betrachten. Sie schauen sich die unterschiedlichen Übungsblätter für die Patienten an und passen das Übungsblatt (falls gewünscht) an. [evtl. Hinweis nur möglich bei Lisa]

Wenn Sie sich die Blätter angeschaut und gegebenenfalls angepasst haben, dann sind Sie vorerst fertig. In Ihrer Einrichtung angekommen, gehen Sie Ihren alltäglichen Aufgaben nach.

----- Desktop:

<https://www.figma.com/proto/xpkI8XVACBK5u4seizxnm/maks-UI-Design-and-Prototype?page-id=3237%3A841&node-id=3237-2264&viewport=-4068%2C-160%2C0.48&t=HxfVj115wp1iuFGk-1&scaling=scale-down&content-scaling=fixed&starting-point-node-id=3237%3A2264>

Jetzt ist es kurz vor Feierabend und Sie setzen sich an den PC in Ihrer Einrichtung, Ihnen fällt dabei ein, dass Lisa Berg heute etwas schwächer war. Gezielt passen Sie die Papier und Bleistift Übung für Frau Berg an, falls der Schwierigkeitsgrad zu hoch angesetzt sein sollte..

Post-Session Interview

Was hat Ihnen bei der Nutzung gut gefallen? und was würden Sie verbessern?